

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA GESTÃO DO ESPORTE BRASILEIRO: INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

DOI: 10.5281/zenodo.18070565

Tassiane Sousa Correia¹

¹Direito – Faculdade Pitágoras

thassiane_sousa@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6776089787465736>

AT01: Políticas públicas.

Introdução: A deficiência física faz parte da vida de grande parte da população, indivíduos estes que são postos à margem da sociedade. Por vários séculos buscou-se maior proteção e direitos às pessoas com deficiência. Foram criadas legislações como proteção ao cumprimento das garantias ao tratamento igualitário perante aos demais. O Brasil vem avançando em relação a esses direitos, com a promulgação da Constituição Federal. Todo cidadão deve ser tratado de forma igual no cumprimento de seus direitos, o princípio da isonomia deve ser tratado de forma ponderada, no qual os desiguais devem ser tratados de forma desigual à medida que se desiguam, garantindo assim o tratamento isonômico entre pessoas com necessidades especiais e os demais entes da sociedade. **Objetivo:** A pesquisa teve como objetivo a identificação da participação do Estado na gestão do esporte brasileiro como fator de inserção social de pessoas com limitações físicas e motoras, buscando apresentar a importância do esporte como canal de ascensão dos portadores de necessidades especiais e descrever como o Estado realiza a gestão do esporte brasileiro para a admissão delas na comunidade. Expor a relevância da gestão esportiva como fator de abrangência dos portadores de limitações. E ainda saber qual a parcela de participação do Estado na gestão do esporte brasileiro como fator de isonomia coletiva. **Metodologia:** O presente estudo teve por escopo uma revisão bibliográfica de caráter descritivo na qual foi selecionado restringindo a pesquisa no período de levantamento bibliográfico de livros, dissertações, legislações, teses e artigos em periódicos entre o período de 2000 e 2016, selecionou-se 110 bibliografias que envolvem análises e legislações sobre o assunto, no qual foram utilizadas 50 obras consultadas que abrangessem sobre a Participação do Estado na gestão do esporte brasileiro, inclusão de pessoas com deficiência e os benefícios trazidos pelo esporte aos indivíduos que tem algum tipo de necessidade especial trazida pela deficiência física. **Resultados:** As Políticas públicas são entendidas pela intenção e por parte do poder público em viabilizar condições favoráveis de promover vida digna a todas as pessoas, oferecendo oportunidades, e condições de igualdade, independentemente, de classe social, cultura, cor e credo, desta forma garantindo dignidade, respeito e harmonia a toda coletividade. As políticas públicas englobam diversos fatores de forma multidisciplinar, sendo o governo o responsável por gerir da melhor forma possível ações para viabilizar uma maior qualidade de vida aos cidadãos. Cabe ao Estado definir e orientar as diretrizes de políticas públicas para cada ente social e fazer cumprir aquilo que foi determinado no tocante da responsabilidade de retirar aquele que está à margem e o transformar em verdadeiro ator social. No Brasil o esporte adaptado surgiu no ano de em 1958, fundados em dois clubes de desporto em cadeira de rodas, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Foi trazido por Sérgio Serafim Del Grande e Robson Sampaio de Almeida, cadeirantes que trouxeram o esporte após terem sido tratados em hospitais norte-americanos, no qual utilizava a reabilitação de seus pacientes por meio do esporte em cadeira de rodas. A inclusão é um grande desafio da sociedade, são buscados auxiliares nesse processo, o esporte adaptado atua como colaborador desse desafio. Para que haja uma maior atuação e abrangência a sociedade

conjuntamente ao poder público deve agir para dirimir o preconceito e a exclusão e como fomentadora das práticas esportivas, tida como direito de todo cidadão. **Conclusão:** Concluiu-se que as políticas públicas voltadas para essa parcela da população ainda têm muito a ser desenvolvida e o esporte seria um grande aliado para inclusão destes, trazendo consigo benéficos físicos, motores, intelectuais e fisiológicos a curto e longo prazo, por maiores que sejam as limitações nos meios de acesso e permanência que provoca uma inacessibilidade de pessoas que necessitam de auxílio. Ainda assim é um grande aliado para o bem-estar dos mesmos. A falta de conhecimento por parte da sociedade gera estigmas e faz com que a deficiência tenha um peso maior ainda para a pessoa acometida com alguma limitação mental ou física, transformando a pessoa com deficiência em seres indefesos e incapazes. Para que haja uma mudança nessa visão é necessário um esforço por parte de todos e apoio psicológico para uma inclusão de forma global.

Palavras-chave: Deficiência física; Inclusão; Políticas públicas.